

ILUMINAÇÃO INTEGRATIVA: MÉTRICAS FOTÓPICAS

Desde a revolução industrial, a iluminação artificial é um elemento essencial da vida cotidiana, interferindo de forma significativa nos diversos processos fisiológicos e psicológicos regulados pela luz.

Nas últimas décadas, novas pesquisas sobre a influência da luz no estado de alerta, no humor, nos padrões de sono e na produtividade têm impulsionado o desenvolvimento de dispositivos de iluminação inovadores que são projetados considerando a atividade realizada e os efeitos fisiológicos nos seres humanos. Essa abordagem, que tenta mimetizar um “nascer ao pôr do sol”, variando cores e níveis de iluminância e alterando a intensidade, distribuição espectral e temperatura de cor correlata, é conhecida como iluminação integrativa. A Comissão Internacional em Iluminação (CEI) a define como a iluminação que integra os efeitos visuais e não visuais da luz que trazem benefícios fisiológicos, psicológicos ou ambos para seres humanos.

Explicando a luz

A luz é a porção visível do espectro eletromagnético, compreendendo a faixa de comprimentos de onda de 380 nm a 780 nm e corresponde à gama completa de cores que pode ser percebida pelo olho humano.

Uma cor espectral pura é produzida por um único comprimento de onda de luz. Já a luz solar e a das lâmpadas é composta pela combinação, em diferentes proporções, das diferentes cores do espectro visível. Essa ideia foi demonstrada por Isaac Newton por meio de experimentos onde a luz do sol, que é formada por um espectro contínuo, foi separada em suas cores componentes ao passar por um prisma, formando um arco-íris.

Distribuição espectral e temperatura de cor

Dois conceitos fundamentais na caracterização das lâmpadas são a distribuição espectral de potência e a temperatura de cor correlata. Lâmpadas diferentes emitem luz com diferentes combinações de cores espectrais.

A distribuição espectral de potência (SPD) representa a quantidade de potência óptica emitida por uma fonte de luz nos diferentes comprimentos de onda do espectro visível, e é expressa em watts por nanômetro $W \cdot m^{-2} \cdot nm^{-1}$. Em outras palavras, ela está relacionada com a distribuição da energia luminosa nos diferentes comprimentos de onda do espectro para avaliar a capacidade de uma lâmpada em reproduzir cores.

A temperatura de cor correlata (CCT) é uma medida que descreve a aparência de cor da luz emitida por uma fonte luminosa, sendo medida em Kelvin (K). Dependendo da distribuição espectral, as luzes podem parecer mais frias (mais comprimentos de onda na faixa do azul, com CCT em torno de 6500K) ou mais quentes (mais comprimentos de onda na faixa do amarelo, com CCT em torno de 2700K).

A temperatura de cor correlata da luz solar varia ao longo do dia, conforme mostra a ilustração acima. É possível observar uma diferença significativa nas quantidades relativas de comprimentos de onda azuis entre a luz natural do dia, do entardecer e da noite.

1000K Luz branca quente Ideal para relaxamento. Aconchegante.
2000K
3000K Luz branca neutra Ideal para ambientes de trabalho e estudo
4000K
5000K
6000K Luz branca fria Ambientes que requerem foco e clareza visual
7000K CCT

Métricas da Iluminação Integrativa

Existem vários modelos para avaliar os efeitos não-visuais da luz baseados em sua influência sobre o sistema circadiano, que regula os ritmos biológicos humanos de 24h. Conforme a ABNT NBR 15.215-4 (2023), normalmente são usadas três métricas para quantificar o efeito potencial da luz: EML – *Equivalent Melanopic Lux* (Lux Melanópico Equivalente), M-EDI – *Melanopic Equivalent Daylight Illuminance* (Iluminância da Luz do Dia Melanópica Equivalente) e CS – *Circadian Stimulus* (Estímulo Circadiano). EML e M-EDI avaliam como a luz ativa apenas as células ganglionares retinianas intrinsecamente fotossensíveis (ipRGC) em comparação a um iluminante padrão. Já o CS baseia-se na avaliação da supressão da melatonina e considera as ipRGC e as células fotorreceptoras visuais. Abaixo, um exemplo dos parâmetros relevantes para quantificar o efeito não visual da luz, adotando a métrica M-EDI, que utiliza o iluminante D65 como padrão. Este iluminante representa a luz natural do meio-dia com uma CCT de aproximadamente 6500K.

As métricas de iluminação integrativa são baseadas na iluminância vertical (E_v), expressa em lux, que é a medida da quantidade de luz que incide sobre uma superfície hipotética em um plano vertical e que chega até os olhos.

IRRADIÂNCIA MELANÓPICA: Potência da radiação que incide sobre uma superfície, ponderada pela sensibilidade das ipRGC. Descreve como essas células da retina reagem à luz.

$$\text{Irradiância melanópica}_{D65, E_{V100\text{lux}}} = 132,62 \text{ mW.m}^{-2}$$

$$\text{Irradiância melanópica}_{\text{FONTE}, E_{V100\text{lux}}} = 97 \text{ mW.m}^{-2}$$

EFICÁCIA MELANÓPICA (M-ELR): Relação entre a irradiância melanópica e a iluminância vertical medida na altura dos olhos. O iluminante D65 é utilizado como padrão de referência e seu valor encontra-se abaixo. Para a fonte avaliada, a $M\text{-ELR}_{\text{FONTE}}$ pode ser calculada como:

$$M\text{-ELR}_{D65} = 1,3262 \text{ mW.lm}^{-1}$$

$$M\text{-ELR}_{\text{FONTE}} = \text{Irradiância melanópica}_{\text{FONTE}} / E_v \text{ mW.lm}^{-1}$$

$$M\text{-ELR}_{\text{FONTE}} = 97 / 100 = 0,97 \text{ mW.lm}^{-1}$$

RAZÃO DE EFICÁCIA MELANÓPICA À LUZ DO DIA (M-DER): Razão entre a iluminância melanópica e a iluminância fotópica. Medida da eficiência com que uma fonte de luz é capaz de provocar um efeito melanópico em comparação à luz do dia D65 **na mesma iluminância fotópica (E_v)**. O M-DER é conhecido para a maioria das fontes de luz padrão e é **fornecido pelo fabricante**. Quanto maior o M-DER, maior o estímulo circadiano da fonte avaliada.

$$M\text{-DER}_{D65} = 1$$

$$M\text{-DER}_{\text{FONTE}} = 0,73$$

ILUMINÂNCIA DA LUZ DO DIA MELANÓPICA EQUIVALENTE (M-EDI): Medida que expressa a iluminância equivalente necessária para simular os efeitos do iluminante D65 sobre as ipRGCs. O M-EDI mostra quanto do brilho visual da fonte avaliada é efetivo para o estímulo circadiano.

$$M\text{-EDI}_{D65} = E_v \text{ lux}$$

$$M\text{-EDI}_{\text{FONTE}} = E_v \times M\text{DER}_{\text{FONTE}} \text{ lux}$$

$$M\text{-EDI}_{\text{FONTE}} = 100 \times 0,73 = 73 \text{ lux}$$

Estudos sugerem um M-EDI mínimo de 250 lux para ambientes internos durante o dia, para assegurar que as respostas não visuais à luz sejam estimuladas adequadamente. No exemplo acima, isto implica em uma iluminância fotópica vertical (E_v) de 343 lux.

PARA SABER MAIS:

SHIBUYA, E.K. (org.) REINHARDT, E.L.; MUTO, E.Y.; RIBEIRO, M.G.; CAMPOS, M.C.A. **Efeitos benéficos da luz azul sobre o trabalho diurno de trabalhadores administrativos**. São Paulo: Fundacentro, 2023. Relatório técnico, 46 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **NBR 15215-4: Iluminação natural - Parte 4: Verificação experimental das condições de iluminação natural interna**. Rio de Janeiro, 2023.

INTERNATIONAL COMMISSION ON ILLUMINATION (CIE). **User guide to the α -opic toolbox for implementing CIE S 026**. Vienna: CIE, 2020.

Texto: Marcela Gerardo Ribeiro, Elisa Kayo Shibuya, Elizabeti Yuriko Muto, Érica Lui Reinhardt e Glaucia Nascimento de Souza.

Ilustrações e design: Marcela Gerardo Ribeiro. E-mail: marcela.ribeiro@fundacentro.gov.br Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16414403>